

SANOAT BINOSI ORAYOPMALARIDAGI SHIKASTLANISH HOLATI BO‘YICHA MUSTAHKAMLIKKA HISOBLASH VA ULARNI KUCHAYTIRISH USULLARI

Abduraxmanov Ulug‘bek Arabdjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti, doktorant

Mirzaqosimov Murodil Mirzorahimovich

Farg‘ona politexnika instituti, magistrant M2-20

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada sanoat binolari konstruksiyalaridagi shikastlanish holatlari bo‘yicha tadqiq qilingan hamda shikastlanishga qarshi kuchaytirish usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tekshiruvni o‘tkazish, sinchiklab tekshirish, tashhishlash, orayopmalar, qurilish materiallari, konstruksiya, solqilik, sanoat binolari.

Аннотация: В статье рассматриваются случаи повреждения конструкций промышленных зданий и приводятся способы усиления от повреждений.

Ключевые слова: инспекция, проверка, диагностика, упаковка, строительные материалы, строительство, налогообложение, промышленные здания.

Annotation: The article deals with cases of damage to the structures of industrial buildings and provides ways to strengthen them from damage..

Key words: inspection, scrutiny, diagnosis, packaging, building materials, construction, taxation, industrial buildings.

Kirish. Tajriba va kuzatishlardan ma‘lum bo‘lishicha rekonstruksiyaga tavsiya etilgan ayrim binolarda har xil sabablar yoki holatlar sababli turli darajadagi nuqsonlar va shikastlanishlar mavjud bo‘ladi. Ma‘lumotlarga qaraganda hamma binolarda ham ko‘proq orayopmalar ko‘proq zarar ko‘rar ekan, chunki orayopmalar asosiy yuk ko‘ratuvchi unsur hisoblanadi.

Ushbu muammolar binolardan foydalanish jarayonida yuk ko‘tarish konstruksiyalarining yuk ko‘tarish zaxirasini aniqlash va yangi o‘rnatiladigan jixoz va aparatlardan hosil bo‘ladigan zo‘riqishlarga bardoshlilikini aniqlash muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Rekonstruksiyalash jarayonida konstruksiyalarni, shu jumladan turli nuqsonlarga ega orayopmalarni kuchaytirish orqali ularning yuk ko‘tarish qobiliyatini tiklash yoki yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish zarurati tug‘iladi.

Ushbu sabablarga ko‘ra konstruksiyalarni kuchaytirish usullari sodda kam mehnat sarfi orqali samarali bo‘lishini taqozo qiladi. Temirbeton konstruksiyalarni

kuchaytirish ularning konstruktiv tuzilishini o'zgartirib yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish mumkin.

Ko'p qavatli sanoat binolarini loyihalashda, qavatdagi vaqtinchalik yuklar ko'pincha ma'lum bir ishlab chiqarish sohalarida maksimal qiymatlarda olinadi. Ko'pgina sanoat tarmoqlari uchun haddan tashqari yuklar maydonning 10% dan ko'prog'ini egallaydi va shu bilan birga, maydonning qolgan qismidagi yukdan 1,2 - 3 baravar yuqori [1-24].

Ko'p qavatli sanoat binolarida yuk ko'tarish qobiliyati va moddiy resurslarni tejash nuqtai nazaridan odatdagi temir-beton konstruksiyalarni to'g'ri tanlash uchun, ma'lum bir ishlab chiqarish uchun odatiy bo'lgan yuklarni loyihalashni amalga oshirish va yuk ko'tarilishi uchun alohida joylarni ajratish kerak. .

Ko'p qavatli sanoat binolarining pollarida betondan yuklarni mahalliy darajada oshirish imkoniyatini amalga oshirish uchun eng maqbul dizayn echimlaridan biri bu prekast-monolitik temir betondan bo'laklarni yaratishdir. Tayyor elementlarning yuzasiga temir beton qatlamini yotqizish, ular orasidagi tikuvlarni bir vaqtning o'zida to'ldirish bilan, taxta plitalari va shpallarning tuzilish sxemasi o'zgaradi, ularning mustahkamligi oshadi[20-35].

Qavatlar qurish uchun tovushlarni o'tkazmaydigan qatlam yoki qalinlashgan dastani ta'minlanadigan kattalashtirilgan yuk ostida maydonlardan eng samarali foydalanish. Bunday holda, yuqoridagi qatlamlar monolitik temir beton bilan almashtiriladi.

Ushbu ko'rsatmalar binoning qolgan qismidagi yuklarga nisbatan 25% gacha qo'shimcha yuklarni sig'dira oladigan qavat qismlarini hisoblash va loyihalash bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Yuklarning kattaroq o'sishi uchun kuch va normal ishlashga yaroqliligini ta'minlash uchun qo'shimcha eksperimental tadqiqotlar, tasdiqlash hisob-kitoblari va dizayn echimlari talab qilinadi.

Ishlab chiqilgan tavsiyalarda 1.042.1-4 seriyasiga ko'ra balandligi 300 mm bo'lgan qovurg'ali pol plitalari ko'rib chiqildi; balandligi 500 mm bo'lgan to'siqlar va 1.020-1 / 83 va 1.020.1-4 seriyali 400 × 400 mm tasavvurlar bilan ustunlar - turlararo foydalanishdagi ramka tuzilmalari. Ushbu tavsiyalardan foydalanganda, ko'rsatilgan turdagi seriyalarda qabul qilingan temir-beton egar elementlari va umuman binoning mustahkamligi, barqarorligi va deformatsiyalanishini hisoblash bo'yicha umumiy ko'rsatmalarni hisobga olish kerak.

Plitka plitalarini mustahkamlash. Bugungi kunda, shuningdek, o'tgan asrda qurilgan zamonaviy binolarning aksariyati temir-beton taxta plitalari yordamida qurilgan. Bunday tuzilmalarning yuqori ishonchligi va kuchliligiga qaramay, vaqt o'tishi bilan eskirish yoki modernizatsiya tufayli pol taxtalarini mustahkamlash talab qilinishi mumkin. Avvalo, bunga vaqt va tashqi omillar ta'siri natijasida yuk ko'tarish sohasidagi asl xususiyatlarini qisman yo'qotgan konstruktiv qurilish elementlarining

jismoniy eskirishi sabab bo'lishi mumkin[25-46]. Bunga qo'shimcha ravishda, qo'shimcha qavatlarini qurish yoki yukning ko'payishi natijasida parametrlar o'zgarib turadigan binolar va inshootlarni yangilash va modernizatsiya qilish natijasida mustahkamlash ham talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga, shiftga chidamlilik xususiyatlarini yo'qotgan yoki dizayndan tashqariga chiqadigan yuqori yuklarga duchor bo'lgan elementlar bilan ishlaydigan ob'ektlarning ishlashi qabul qilinishi mumkin emas. Bu bino yoki inshootning qulashiga, odamlarning o'limiga yoki jarohatlanishiga, mol-mulk, asosiy vositalar, asbob-uskunalarining yo'qolishi natijasida iqtisodiy zararga olib kelishi mumkin.

Ko'pincha, oddiy ko'p qavatli uylarda pollarni mustahkamlash talab etiladi. Buning sababi ham eskirish, ham mexanik omillarning ta'siri, shuningdek tashqi muhit va qo'shnilar tomonidan noqonuniy ravishda qayta qurilishi bo'lishi mumkin. Yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni yo'q qilish, avariylarni va ularning salbiy oqibatlarini oldini olish uchun zudlik bilan yo'q qilinishi kerak bo'lgan asta-sekin yo'q qilinishining sababi hisoblanadi.

Ba'zi hollarda mustahkamlash - bu qurilish inshootlari, binolar va inshootlarning mustahkamligi ish parametrlarini saqlab turish uchun ob'ektlarning eskirish muddatlari bilan ta'minlangan rejalashtirilgan chora. O'rnatishdagi nuqsonlar mavjudligi yoki loyihalash bosqichida qilingan muhandislik xatolari va noto'g'ri hisob-kitoblarni bartaraf etish bo'yicha ishlarni bajarish zarurati tufayli yangi binolar uchun kuchaytirish talab qilinishi mumkin. Binolarni rekonstruksiya qilish bo'yicha ishlar barcha turdagi inshootlar uchun majburiy qadam bo'lib xizmat qiladi va agar inshootlarning ishlash sharoitlari o'zgargan bo'lsa, muddatidan oldin talab qilinishi mumkin. Qo'shimcha yuklar va tebranishlar o'z vaqtida ta'mirlashni talab qiladigan qurilish inshootlarining erta eskirishiga yordam beradi.

Bunday holda, binoning xizmat qilish muddati, qoida tariqasida, pasportda ko'rsatilgan bo'lib, binolarni va inshootlarning holati uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan tegishli tekshiruvlar va tekshiruvlar va yaxlitlik tekshiruvlari, rejalashtirilgan ta'mirlash chastotasi belgilanadi. aktlar va hujjatlar.

2-rasm. vizual tekshirish.

Binolarni mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdan oldin, pollarning hozirgi holatini baholash bo'yicha ishlarni bajarish kerak. Buning uchun vizual tekshirish ma'lumotlari, shuningdek, maxsus qurilmalar yordamida olingan baholash mezonlari qo'llaniladi (1-rasm).

Vaqt o'tishi bilan paydo bo'ladigan nuqsonlarning eng keng tarqalgan turi bu korroziya jarayonlari natijasida plastinka armaturasini to'liq yoki qisman yo'q qilishdir (2-rasm). Qoida tariqasida, hodisa qo'shni beton qatlamlarni yo'q qilish va mustahkamlovchi ramkaning ingl. Bunday plitalar sezilarli darajada past kuchga ega bo'lishi va natijada ko'tarish qobiliyatini pasayishi mumkin[34-46].

2-rasm. korroziya jarayonlari natijasida plastinka armaturasini to'liq yoki qisman yo'q qilishi.

Plitalardagi chiplar va chuqur yoriqlar, shiftlar yuzasida ochiq yoki qora dog'lar paydo bo'lishi, shiftga yoki polga gips bilan tozalanish kiradi. Vizual tekshirish paytida nuqsonlarning mavjudligi va ularning tabiati, mustahkamlovchi ramkaning yaxlitligi aniqlanadi, ko'rinadigan chiplar va yoriqlar o'lchanadi.

Instrumental boshqarish yoriqlar qalinligi va chuqurligini, plitalarning burilish darajasini aniqlashga, deformatsiya o'zgarishini dinamikasini kuzatish va kuzatishga imkon beradi.

Pollarni mustahkamlash texnologiyasi va usullari mutaxassislar tomonidan plitalarning dizayni va deformatsiyalar xususiyatiga qarab belgilanadi. Shu bilan birga, ishlarni kuchaytirish uchun loyihalash va texnik hujjatlar tuziladi, kerakli hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

Prefabrik qovurg'ali plitalar ko'p hollarda sanoat ob'ektlarini qurishda, ya'ni ularning tomini qurishda foydalaniladi, ba'zi hollarda ular ustaxonalar va boshqa binolarning qavatlar orasidagi qavat bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kompozit lentani yopishtirish uchun innovatsion texnologiya yordamida qovurg'ali plita konstruksiyalarini mustahkamlashda materialni mahsulotlarning qovurg'alarining pastki qismiga yopishtirish kerak. Qatlamlar soni belgilangan quvvat

darajasini aniqlaydi va polni eskirish bahosi asosida hisoblash paytida hosil bo‘ladi. Tizimning qo‘llab-quvvatlovchi qismini uglerod kompozit lentasidan yasalgan qisqichlarni o‘rnatish orqali kuchaytirish kerak.

3-rasm. metall konstruksiyalarning qovurg'a plitalarini mustahkamlash.

Metall konstruksiyalarning qovurg'a plitalarini mustahkamlash texnikasidan foydalanganda temir nurlardan foydalaniladi (3-rasm). Qovurg'alarni yo‘q qilish va cho‘kish joylarida mustahkamlash eng samarali ravishda 100x100 mm yoki 120x120mm burchak ostida amalga oshiriladi. Shu maqsadda oldindan burchakning pastki rafi joylashgan bo‘lishi kerak bo‘lgan qo‘llab-quvvatlash qismlarida oldindan aniqlangan chuqurligi 100 -120 mm bo‘lgan bo‘shliq hosil bo‘ladi.

Mustahkamlashning yana bir usuli - bu kanal sifatida ishlatiladigan temir nurlardan yasalgan ramka konstruksiyasini o‘rnatish (4-rasm). Ushbu turdagi mustahkamlash sizga amaldagi yuklarni sezilarli darajada qayta taqsimlash va ularni devorlarga va nurlar ramkalariga yo‘naltirishga imkon beradi. Bunday holda, ko‘ndalang chiziqlar murvatli ulanish ustidagi tirgaklar shaklida bog‘ichlar bilan o‘rnatiladi.

4-rasm. temir nurlardan yasalgan ramka konstruksiyasini o‘rnatish.

Muhim vayron bo‘lgan taqdirda, polning parchalarini almashtirish yoki qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlash ustunlarini o‘rnatish amalga oshirilishi mumkin.

Ba'zi hollarda, trussni mustahkamlash qo'llaniladi, ular taglik plitasining har ikkala diagonalining har biriga yo'naltirilgan bo'lib, strukturaning ichida qo'shimcha qotirgichlarni hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Байков. В.Н., Сигалов Э.Э. Железобетонные конструкции. Стройиздат 1991.
2. Попов Н.Н. Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций., М., Высшая школа, 1989.
3. Samigov N.A., Arslonov I. "Bino va inshootlarning texnik holatini zamonaviy usullarda tadqiq etish". O'quv qo'llanma.O'qituvchi 2006y.
4. В.Х.Рахимов, S.T. Qosimova, Shodjalilov SH., O.A.Bader "Bino va inshootlar rekonstruksiyasi" Iqtisod – Moliya, T. 2008y.
5. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. Сейсмик хуудларда биноларни эксплуатация қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
6. Mirzajonovich Q. G., Ogli A. U. A., Ogli X. AM (2020). Influence Of Hydro Phobizing Additives On Thermophysical Properties And Long-Term Life Of KeramzitObetona In An Aggressive Medium //The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 101-107.
7. Давлятов М. А., Абдурахманов У. А. У., Матисаева М. А. Изучение влияния стекловолокна местного производства на прочностные характеристики гипсового вяжущего //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11 (131).–С. 31-33.
8. Тошпулатов, Салимжон Уйгунжонович, and Абдурахманов Арабджанович Улуғбек. "Землятрясения И Лечебные Учреждения." Таълим ва Ривожланиш Тахлили онлайн илмий журнали 1.6 (2021): 52-55.
9. Ibragimov I. I., Abduraxmanov A. U. MEASURES TO ELIMINATE LANDSCAPE PROBLEMS OF THE RESIDENTIAL CENTER //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 79-87.
10. Ogli X. AM, Ogli, AUA, & Mirzajonovich, QG (2020). Ways Of Implementation Of Environmental Emergency Situations In Engineering Preparation Works In Cities //The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 108-112.
11. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
12. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The

American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.

13. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. Application of filled liquid glass in the technology of obtaining a heat resistant material //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.

14. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. Бетон с минеральным наполнителем-глиежем, электротермофосфорым шлаком и добавкой АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.

15. Абдуллаев И. Н. и др. Совершенствование технологических методов при устройстве фундаментов глубокого заложения //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.

16. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. Битуминированный бетон для подземных конструкций зданий //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.

17. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. Использование шлаковых вяжущих в конструкционных солестойких бетонах //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6.

18. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. Сейсмик ҳудудларда биноларни эксплуатация қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.

19. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. Свойства цементного камня оптимального состава с добавками в условиях сухого жаркого климата //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.

20. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.

21. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.

22. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //Central asian journal of arts and design. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.

23. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //Central asian journal of theoretical & applied sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.

24. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва

Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.

25. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.

26. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.

27. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.

28. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.

29. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.

30. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.

31. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.

32. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.

33. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.

34. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science //Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.

35. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.

36. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.

37. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.

38. Мирзажонович Қ. Ғ., Мирзабабаева С. М. Биноларни ўрвчи конструкцияларини тузлар таъсиридаги сорбцион хусусиятини яхшилаш //research and education. – 2022. – С. 86.

39. Abdukhalimjohnovna M. U. Failure Mechanism Of Bending Reinforced Concrete Elements Under The Action Of Transverse Forces //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 36-43.

40. Abdukhalimjohnovna M. U. Technology Of Elimination Damage And Deformation In Construction Structures //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 224-228.

41. Akhrarovich A. X., Mamajonovich M. Y., Abdugofurovich U. S. Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 196-202

42. Акрамов, Х. А. "Прочность, жесткость и трещиностойкость изгибаемых железобетонных трехслойных конструкций." PhD diss., ступеня д-ра. техн. наук/ХА Акрамов.–Ташкент: ТАСИ, 2002.–38 с, 2002.

43. Akhrarovich A. X., Mamajonovich M. Y., Abdugofurovich U. S. Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 196-202.

44. Makhkamov Y. M., Mirzababaeva S. M. Rigidity of bent reinforced concrete elements under the action of shear forces and high temperatures //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №.

3. – С. 93-97.

45. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.

46. Махкамов Й. М., Мирзабабаева С. М. Прогибы изгибаемых железобетонных элементов при действии поперечных сил и технологических температур //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145).

